

UZUNMO‘YLOV QO‘NG‘IZLARNING FARG‘ONA VODIYSIDAGI TUR TARKIBI: TAKSONOMIK REVIZIYA VA YANGI QARASHLAR

Ma’rupov Akmaljon Akbarovich

Farg‘ona davlat universiteti, Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi kafedrası mudiri

marupovakmalhon@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15590649>

Annotatsiya. Maqolada Farg‘ona vodiysida uchraydigan uzunmo‘ylov qo‘ng‘izlar (Cerambycidae) oilasining zamonaviy taksonomik tarkibi yoritilgan. Adabiyotlar, kolleksiyalar va dala kuzatuvlari asosida tur va kenja tur aniqlanib, ularning mahalliy nomlari, tarqalish areallari va ekologik xususiyatlari tahlil qilingan. Natijalar hudud entomofaunasi va bioxilma-xillikni muhofaza qilish uchun muhim asos bo‘lib xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar. Farg‘ona vodiysi, uzunmo‘ylov qo‘ng‘izlar, Cerambycidae, taksonomik reviziya, entomofauna, tarqalish areali, flagship species, ozuqaviy o‘simliklar, biologik xilma-xillik, hududiy endemiklar

Аннотация. В статье рассмотрен современный таксономический состав жуков-дровосеков (Cerambycidae), обитающих в Ферганской долине. На основе литературных источников, коллекционных материалов и полевых наблюдений установлены виды и подвиды, проведён их анализ по местным названиям, ареалам распространения и экологическим особенностям. Полученные результаты служат важной научной основой для сохранения энтомофауны региона и биологического разнообразия.

Ключевые слова. Ферганская долина, жуки-дровосеки, Cerambycidae, таксономический пересмотр, энтомофауна, ареал распространения, флаговые виды, кормовые растения, биологическое разнообразие, региональные эндемики

Abstract. This article presents a modern taxonomic review of longhorn beetles (Cerambycidae) inhabiting the Fergana Valley. Based on literature sources, collection data, and field observations, species and subspecies have been identified and analyzed in terms of their local names, distribution ranges, and ecological characteristics. The findings provide an important scientific basis for the conservation of the region’s entomofauna and biological diversity.

Keywords. Fergana Valley, longhorn beetles, Cerambycidae, taxonomic revision, entomofauna, distribution range, flagship species, host plants, biological diversity, regional endemics

Farg‘ona vodiysida uchrovchi tur va kenja turlari aniqlashda adabiyotlar, kataloglar, kolleksiyalardagi namunalar (O‘zRes FA Zoologiya institutidagi uzunmo‘ylov qo‘ng‘izlar kolleksiyasi ro‘yxati asosida) va biz tomonimizdan kuzatuvlar davomida qayd etilgan namunalar asosida shakllantirildi.

Ma’lum bir hududdagi biologik turlarni muhofaza qilish maqsadida o‘sha hududdagi turlardan flagman turlar (*flagship species*) sifatida foydalanish, shu bilan birga, mahalliy aholi turlarni tanishi uchun ularda mahalliy nomlarning bo‘lishi muhim ahamiyatga egaligini bir qator zamonaviy tadqiqotlar asoslab bergan [1]. Ushbu maqsadda Farg‘ona vodiysi uzunmo‘ylov qo‘ng‘izlar ro‘yxatini tuzish davomida ularning mahalliy nomlari ham shakllantirildi. Mazkur turlarni tavsiflash jarayonida avvalgi manbalarda qayd etilgan mahalliy nomlar, ular mavjud bo‘lmagan hollarda esa topilgan geografik nuqtalari, morfologik xususiyatlari hamda asosiy oziqlanuvchi o‘simliklari inobatga olindi. Quyida ushbu turlarga mansub ayrim kenja oilalar bilan tanishamiz.

LEPTURINAE kenja oilasi

Xenoleptura Danilevsky, Lobanov & Murzin, 1981 urug‘ining ayni vaqtda dunyoda 1 turi mavjud bo‘lib [2], ushbu tur O‘zbekistonda, jumladan Farg‘ona vodiysida uchrashi aniqlandi.

Xenoleptura hecate (Reitter, 1896). Ushbu tur O‘zbekiston (Toshkent, Samarqand) dan kashf qilingan. Markaziy Osiyoning tog‘li hududlari hamda Qozog‘istonning janubiy hududlarida keng tarqalgan. Farg‘ona vodiysining tog‘li hududlaridagi archazorlarda uchratish mumkin. Tadqiqot

davomida Farg‘ona viloyati Quvasoy shahri, dam olish sihatgohida archa daraxti: 40°25'25"N, 71°58'22"E (02.07.2016) ♀1 ♂1; hamda Farg‘ona tumani Oqbilol qishlog‘ida Archa daraxti: 40°18'11"N, 71°40'48"E (13.07.2017) ♀1 ♂0 da qayd etildi.

Gnathacmaeops Linsley & Chemsak, 1972 urug‘ining ayni vaqtda dunyoda 2 turi ma‘lum bo‘lib [195], uning O‘zbekistonda 1 turi qayd etilgan.

Gnathacmaeops pratensis (Laicharting, 1784) Shimoliy Palearktikaning deyarli barcha hududlarida uchraydi. Farg‘ona vodiysining shimoliy-g‘arbiy qismida Chotqol tog‘ tizmasida uchraydi. Bizning tadqiqotimiz davomida qayd etilmadi. Farg‘ona vodiysidagi populyatsiyalari holatiga aniqlik kiritish uchun qo‘shimcha tadqiqotlar o‘tkazish talab etiladi.

Stenocorus Geoffroy, 1762 urug‘ining ayni vaqtda dunyoda 41 tur va kenja turi mavjud bo‘lib [2], uning O‘zbekistonda 2 kenja turi qayd etilgan. Shulardan 1 kenja turi Farg‘ona vodiysi hududida uchrashi aniqlandi.

Stenocorus (Toxotochorus) validicornis validicornis Pic, 1900 Qirg‘izistonning Farg‘ona vodiysini o‘rab turgan tog‘ tizmalaridan kashf etilgan (3.15-rasmga qarang). Ushbu tur Qirg‘iziston va O‘zbekistonning endemigi hisoblanadi. Farg‘ona vodiysida uni asosan tog‘li mintaqalarda uchratish mumkin. Jumladan, Farg‘ona tog‘ tizmasining deyarli barcha qismida tarqalgan. Bizning tadqiqotimiz davomida vodiyning tekislik qismida qayd etilmadi.

1-rasm. *Stenocorus (Toxotochorus) validicornis validicornis* (Qirg‘iziston, Sarichelak biosfera qo‘riqxonasi hududi, 2016-yil) [© David Navrátil]

PRIONINAE kenja oilasi

Mesoprionus Jakovlev, 1887 urug‘ining ayni vaqtda dunyoda 10 turi mavjud bo‘lib [2], uning O‘zbekistonda 1 turi qayd etilgan.

Mesoprionus angustatus (Jakovlev, 1887) (2-rasmga qarang). Markaziy Osiyoda keng tarqalgan tur. Farg‘ona vodiysining tekislik hududida, shu bilan birga adirlik va to‘qay hududlarida uchrashi qayd etilgan [3.]. Bizning kuzatuvlarimiz vaqtida ushbu tur qayd etilmadi. Uni vodiyning O‘zbekiston qismida tarqalish geografiyasi hamda populyatsiyalari holatini baholash uchun qo‘shimcha kuzatuvlar tashkil qilish lozim.

2-rasm. *Mesoprionus angustatus* (Qozog‘iston) [© Lech Kruszelnicki]

Pogonarthron Semenov, 1900 urug‘ining ayni vaqtda dunyoda 11 tur va kenja turi mavjud bo‘lib [195], uning O‘zbekistonda, jumladan, Farg‘ona vodiysida 2 kenja turi uchrashi aniqlandi.

Pogonarthron tschitscherini brunnescens Danilevsky & Shapovalov, 2017. M.L. Danilevsky & A.M. Shapovalov Qirg‘izistondan *P. tschitscherini* ning ikki yangi kenja turini tavsiflaydilar. *P. t. brunnescens* Jalolobod viloyatidan (41°23'00.0"N 72°06'00.0"E) qayd etiladi (Namangan viloyatining Chortoq tumanidan 25 km uzoqlikdagi sharqiy tomonda) (3.17-rasmga qarang, 1). Tadqiqotchilar ushbu kenja turni Farg‘ona vodiysining O‘zbekiston qismida ham yuqori ehtimollik bilan uchrashini qayd etishgan [4].

Pogonarthron tschitscherini pallidus Danilevsky & Shapovalov, 2017. M.L. Danilevsky & A.M. Shapovalov Qirg‘izistondan *P. tschitscherini* ning ikki yangi kenja turini tavsiflaydi. *P. t. pallidus* O‘sh viloyatining Nayman suvomborining shimoliy qismidan (40°21'N, 72°21'E) qayd etilgan (Andijon viloyatining Marhamat tumanidan 5 km uzoqlikdagi janubiy tomonda) (3-rasmga qarang, 2). Tadqiqotchilar ushbu kenja turni Farg‘ona vodiysining O‘zbekiston qismida yuqori ehtimollik bilan uchrashini qayd etgan [4].

3-rasm. 1) *Pogonarthron tschitscherini brunnescens* (paratip) [© Lech Kruszelnicki]; 2) *Pogonarthron tschitscherini pallidus* (Qirg‘iziston, O‘sh viloyati, Novqat tumani, 2017) [© Kirill V. Makarov].

Psilotarsus Motschulsky, 1860 urug‘ining ayni vaqtda dunyoda 14 tur va kenja turi mavjud bo‘lib, uning O‘zbekistonda 6 tur va kenja turi qayd etilgan. Shulardan 1 kenja turi Farg‘ona vodiysi hududida uchrashi aniqlandi.

Psilotarsus heydeni heydeni (Ganglbauer, 1888) (4-rasm). Mazkur tur Farg‘ona vodiysining Namangan viloyati hududidan kashf qilingan. O‘zbekiston va Qirg‘iziston endemigi hisoblanadi. M.L. Danilevsky ushbu turni Farg‘ona vodiysida Namangan, Andijon, Marg‘ilon, Qo‘qon hududida uchraganini yozgan [53; 1-518-b.]. Farg‘ona vodiysining sharqiy hududidagi Qirg‘iziston mintaqasidan ham ko‘plab namunalar ma‘lum. Bizning kuzatuvimiz davomida bir dona namunasi Farg‘ona viloyati Farg‘ona tumani Vodil shaharchasi 40°10'48"N, 71°43'13"E (12.05.2012) ♀1 dan qayd etildi.

4-rasm. *Psilotarsus heydeni heydeni* (Qirg‘iziston, O‘sh) [© Denis G. Kasatkin]

Ma‘lum bir hududdagi tur xususiyatlari (*species traits*) va turning tarqalishi orasidagi munosabatlarni o‘rganish hududda turning tarqalishini modellashtirish, kelajakda mazkur hudud biologik qiyofasini bashorat qilish uchun muhim hisoblanadi [5]. Bundan tashqari biologik turlarning tarqalishi qonuniyatlarini tadqiq etish turlarni muhofaza qilish hamda iqlim o‘zgarishlarini to‘g‘ri

baholash uchun kalit jihatlaridan biri sanaladi [6]. Yuqorida Farg‘ona vodiysining O‘zbekiston qismida tarqalgan 10 tur va kenja turdan iborat uzunmo‘ylov qo‘ng‘izlar bizning tadqiqotlarimiz davomida qayd etilgan, 12 tur esa Farg‘ona vodiysining Qirg‘iziston hududida O‘zbekiston qismi chegarasiga yaqin joyda uchrashi qayd etilgan hamda yaqin orada kashf etilgan, tadqiqotchilar tomonidan O‘zbekiston hududida uchrashi spekulyatsiya qilingan turlarni tashkil etadi.

Farg‘ona vodiysida uzunmo‘ylov qo‘ng‘izlarning tarqalishi va xilma-xilligini aniqlash ularning ekologik rolini tushunish va muhofaza strategiyalarini belgilashda muhim ahamiyatga ega. Aniqlangan va potensial uchrashi mumkin bo‘lgan turlar asosida bu hududning entomofaunasi boyligi va noyobligi tasdiqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Evan B.J., Abigail E. Identifying appropriate flagship species: the importance of culture and local contexts. *Oryx*, 2002. Vol. 36 (2), – P. 189-195.
2. Tavakilian G., Chevillotte H. Base de données Titan sur les Cerambycides ou Longicornes. Available: <http://titan.gbif.fr>. (murojaat etilgan sana: 18.07.2023)
3. Данилевский М.Л. Жуки-усачи (Coleoptera, Cerambycoidea) России и соседних стран. – Москва: Высшая Школа Консалтинга, 2014. – 518 с.
4. Danilevsky M.L., Shapovalov A.M. *Pogonarthron* (s. str.) *tschitscherini* (Semenov, 1889) (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae): descriptions of females and two new subspecies. *Humanity space International Almanac*, 2017. Vol. 6(5), – P. 849-861.
5. Tremlova K., Münzbergova Z. Importance of species traits for species distribution in fragmented landscapes. *Ecology*, 2007. Vol. 88(4), – P. 965-977.
6. Evans T.G., Diamond S.E., Kelly M.W. Mechanistic species distribution modelling as a link between physiology and conservation. *Conservation Physiology*, 2015. Vol. 3(1), cov056.